

BUDGET IT

E-brošura o inkluzivnim planovima o rodnoj+ ravnopravnosti

D.2.4

2.4 | E-brošura o inkluzivnim planovima o rodnoj+ ravnopravnosti

Ugovor o grantu br. 1010904391

Datum početka projekta	01.01.2023.
Akronim projekta	BUDGET-IT
Naziv projekta	Building Gender Equality Through Gender Budgeting For Institutional Transformation
Trajanje projekta	36 meseci
Rezultat	2.4 Elektronska brošura o inkluzivnim planovima o rodnoj+ ravnopravnosti
Verzija	Druga verzija (zajednička verzija)
Datum finalizacije	12.05.2024.
Internet stranica projekta	https://budget-it.eu/

Kontrola izmena

Verzija	Datum	Opis i komentari	Authori/autorke
0.1	31.03.2024.	Prvi nacrt	Pablo Martínez Rico, Irene Bajo García, M ^a Concepción Torres D.
0.2	10.05.2024.	Drugi nacrt (Collaborative review)	Pablo Martínez Rico, Irene Bajo García, M ^a Concepción Torres D.

Spisak saradnika

Pablo Martínez Rico

Irene Bajo Garcia

M^a Concepción Torres Diaz

Mary Lou O'Neil

Selma Değirmenci

SADRŽAJ

01 UVOD

02 PLANOVI O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

03 PLAN RAVNOPRAVNOSTI SA RODNOM+ PERSPEKTIVOM

04 KORACI I FAZE U RAZVOJU PLANA RAVNOPRAVNOSTI SA RODNOM+ PERSPEKTIVOM

05 RODNA+ JEDNAKOST I RODNE+ INTERSEKCIJE: SVEOBUHVAJNI PRISTUP

06 SMERNICE ZA KREIRANJE PLANOVA RAVNOPRAVNOSTI SA RODNOM + PERSPEKTIVOM

07 ZAKLJUČCI

Ova e-brošura isitče važnost upotrebe planova za jednakost u današnjem društvu, u borbi za rodnu ravnopravnost. Ona naglašava neophodnost usvajanja novih metodologija za analizu i prilagođavanje ovih planova zahtevima modernog društva. Gender+ perspektiva pokazala se kao najprikladniji pristup za rešavanje postojećih složenosti, sa rodnim intersekcijama čija je uloga u ovom kontekstu nezamenljiva.

*Definicija: **Gender+** je koncept koji uzima u obzir postojanje mnoštva rodova i rodnih izraza. Ovaj koncept takođe prepoznaje da se rod prepliće i konstruiše kroz druge društvene identitete kao što su, primera radi, klasa, rasa, seksualna orijentacija, invaliditet, i nacionalnost. <https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting>*

1. UVOD

U nastojanju da se stvori pravednije i pravičnije društvo, rodna+ ravnopravnost se pojavljuje kao osnovno načelo koje teži obezbeđivanju jednakih prilika i prava za sve pojedince, bez obzira na njihov rodni identitet i druge karakteristike. Ova ideja je deo okvira koji polazi od toga da je raznolikost iskonska vrednost i da je inkluzija neophodnost za društveni i ekonomski napredak. U ovom kontekstu, planovi za rodnu+ ravnopravnost figuriraju kao ključni alati za promovisanje jednakosti u radnim okruženjima, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru.

Ova elektronska brošura predstavljena je kao ključni alat u okviru evropskog projekta BUDGET-IT, čija misija prevazilazi granice tradicionalne rodne ravnopravnosti sa ciljem da obuhvati rodno+ senzitivno budžetiranje. Ovaj pristup ne samo da uključuje rodnu perspektivu u njenom najširem smislu, već se takođe bavi pitanjima interseksionalnosti koja vodi računa o činjenici da se rod konstruiše kroz i uz druge socijalne identitete kao što su rasa, klasa, seksualna orijentacija, religija i drugi. Energy Research & Social Science. (2023). Društvene interseksionalnosti su: „interakcija između roda, rase i drugih razlika u životima pojedinaca, socijalnim praksama, institucionalnim organizacijama i kulturnim ideologijama, i ishodi ovih interakcija u pogledu moći“ (Energy Research & Social Science, 2023). Rodna intersekcija se javlja kada se rodni identiteti prepliću sa drugim dimenzijama identiteta, kao što su rasa ili seksualna orijentacija, što utiče na pojedinačna iskustva i raspoložive prilike. Rodne intersekcije mogu predstavljati faktor dvostruke diskriminacije, zato što pojedinci mogu biti suočeni s diskriminacijom ne samo na osnovu svog roda, već i na bazi drugih identiteta koji se prepliću s njim, kao što su rasa, socijalna klasa ili seksualna orijentacija.

Rodna+ ravnopravnost nije statično stanje, već proces koji neprestano evoluira i zahteva kontinuiranu posvećenost i ciljane akcije sa ciljem da se adresuju ukorenjene nejednakosti u našim institucijama i društvima. Pored toga, vodi se računa o značaju rodnih+ intersekcija za svaku akciju koja teži ravnopravnosti u odnosu na sve komponente jedne institucije.

2. PLANOV RAVNOPRAVNOSTI

U savremenom društvu, ravnopravnost predstavlja simbol evolucije i napretka u modernim društvima. Ključno je razumeti da pojedinci imaju prirodnu tendenciju da formiraju grupe i unapređuju svoje blagostanje u njihovim okvirima. U tom kontekstu, institucije, kao najveće grupe u savremenim društvima, igraju ključnu ulogu u promociji i aktivnom stremljenju ravnopravnosti. Planovi ravnopravnosti u tom smislu nastaju kao fundamentalno oruđe u realizaciji opisanog cilja. Evropska komisija definisala je planove rodne ravnopravnosti (PRR) kao: *“skup obaveza i akcija koje imaju za cilj da promovišu rodnu ravnopravnost u određenoj organizaciji putem procesa strukturaln promene.”* (EIGE, 2024). Njihov cilj je da identifikuju i adresuju nejednakosti u oblastim kao što su radni odnos, profesionalno napredovanje, usavršavanje i ravnoteža između poslovnog i privatnog života.

Zahvaljujući PRR, institucije mogu da napreduju ka inkluzivijim i ravnopravnijim radnim okruženjima, u kojima pojedinci imaju priliku da se u potpunosti razvijaju i doprinose uspehu organizacije.

Tokom poslednjih 15 godine, planovi ravnopravnosti su odigrali odlučujuću ulogu kao nezamenljivo oruđe u realizovanju ranije neviđenih nivoa rodne ravnopravnosti u modernim društvima. Predstavljajući značajnu prekretnicu, PRR su pokazatelj da su i javna administracija i privatni subjekti ozbiljno sarađivali u promociji rodne ravnopravnosti. Međutim, danas su prostorno-vremenski parametri doživeli značajne promene usled društvenog napretka, naglašavajući potrebu za unapređenjem tradicionalnih planova ravnopravnosti.

Važno je osigurati da se ovi planovi razvijaju kako bi efikasno ispunili svoje glavne ciljeve, prilagođavajući se novim realnostima i izazovima sa kojima se društvo suočava u pogledu rodne ravnopravnosti. Sa implementacijom programa Horizon Evropa 2021. godine, uveden je odlučujući kriterijum odabira kako bi se ojačala rodna ravnopravnost kao sveprožimajući prioritet: organizacije koje se takmiče za sredstva Horizon Evropa moraju imati plan za rodnu ravnopravnost. Ovaj kriterijum se univerzalno primenjuje na sve aspekte programa Horizon Evropa za pozive sa rokovima nakon 2022. godine. Uključeni entiteti obuhvataju javna tela, uključujući institucije za finansiranje istraživanja i ministarstva, kao i visokoškolske institucije i istraživačke organizacije, kako javne tako i privatne, osnovane u zemljama članicama EU ili pridruženim zemljama.

PRR, kako je definisano u radnom programu Horizon Evropa, podrazumeva ispunjenje četiri osnovna procesna preduslova: PRR mora biti javno dostupan dokument, odobren od strane višeg menadžmenta i aktivno distribuiran unutar organizacije; mora nameniti unapred predviđena sredstva i stručne kapacitete ostvarivanju rodnu ravnopravnost; mora inkorporisati prikupljanje i praćenje podataka, uključujući analizu podataka o osoblju razdvojenih po polu sa godišnjim izveštavanjem o napretku; i mora obuhvatati inicijative za

podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti i obuke, adresujući nesvesne rodne predrasude.

Pored toga, predloženo je pet suštinskih preduslova koji obuhvataju oblasti kao što su ravnoteža između poslovnog i privatnog života, rodna ravnoteža u rukovodstvu, jednakost u zapošljavanju i napredovanju u karijeri, integracija rodnih dimenzija u istraživanje i nastavu, kao i mere protiv rodno zasnovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja. Za sveobuhvatne detalje o sadržajnim zahtevima, organizacije se upućuju na Gender Equality in Academia and Research (GEAR) Action Toolbox. Dalje informacije o PRR u programu Horizon Evropa, uključujući često postavljana pitanja i smernice, dostupne su za više informacija. (Odluka Evropske komisije C(2021)1940 od 31. marta 2021. godine).

Ovo uključuje stalno preispitivanje i ažuriranje strategija i pristupa koji se koriste, kao i uključivanje inovativnih metoda i tehnoloških alata kako bi se poboljšala njihova efikasnost i relevantnost u trenutnom kontekstu. Kroz ova unapređenja, obezbeđuje se da planovi ravnopravnosti i dalje budu efikasni instrumenti za iniciranje pozitivnih promena i promociju pravednijeg i inkluzivnijeg društva za sve.

3. PLAN ZA UNAPREĐENJE RAVNOPRAVNOSTI SA RODNOM+ PERSPEKTIVOM

Implementacija planova za unapređenje ravnopravnosti je od ključnog značaja za promociju jednakih mogućnosti i nediskriminacije na radnom mestu. Ovi planovi omogućavaju identifikovanje i adresovanje postojećih nejednakosti u oblastima kao što su pristup zapošljavanju, profesionalno napredovanje, obuka i balans između poslovnog i privatnog života. Pored toga, planovi za unapređenje ravnopravnosti doprinose stvaranju inkluzivnijeg i raznovrsnijeg radnog okruženja, što koristi i organizacijama i njihovim zaposlenima.

This means that we have chosen to employ the term gender+ to indicate that gender itself is often fluid and, at the same time, constructed through intersecting inequalities. By including this perspective in equality plans, it ensures that all individuals, regardless of their identity or situation, have the same opportunities and rights in the workplace. Međutim, važno je da ovi planovi odu korak dalje od tradicionalne rodne ravnopravnosti i usvoje gender+ perspektivu. Termin gender+ upotrebljavamo kako bismo ukazali da je rod često fluidan i istovremeno konstruisan kroz isprepletane nejednakosti. Uključivanjem ove perspektive u planove za unapređenje ravnopravnosti osigurava se da svi pojedinci, bez obzira na njihov identitet ili situaciju u kojoj se nalaze, imaju jednake mogućnosti i prava na radnom mestu.

Razvoj i implementacija gender+ planova za unapređenje ravnopravnosti predstavljaju temeljni stub u borbi za jednake mogućnosti i iskorenjivanje diskriminacije u radnim okruženjima. Ovi planovi ne samo da identifikuju i rešavaju nejednakosti prisutne u ključnim oblastima kao što su pristup zapošljavanju, profesionalno napredovanje, obuka i balans između poslovnog i privatnog života, već i doprinose stvaranju inkluzivnih i raznovrsnih radnih okruženja, što koristi i organizacijama i njihovim zaposlenima.

Neophodno je razumeti da gender+ ravnopravnost ne može biti shvaćena izolovano, već mora biti integrisana u širi kontekst različitosti pojedinaca. Stoga, gender+ planovi za unapređenje ravnopravnosti moraju usvojiti sveobuhvatnu perspektivu koja uzima u obzir ukrštanje gender+ sa drugim identitetima i kategorijama, kao što su seksualna orijentacija, etnicitet, starost, invaliditet i društvena klasa. Na taj način se adresuju različiti oblici diskriminacije i promoviše radno okruženje u kojem se svi pojedinci osećaju vrednovano i poštovano.

Gender+ planovi za unapređenje rodne ravnopravnosti moraju biti dinamični i prilagodljivi, odražavajući promene potreba i briga zaposlenih, kao i promene u društvenom i pravnom okruženju. Dodatno, oni moraju biti podržani organizacionim politikama i praksama koje podstiču ravnopravnost u svim aspektima radnog života. Samo na taj način možemo težiti

pravednijem i inkluzivnijem društvu, gde svi pojedinci imaju priliku da dosegnu svoj puni potencijal, bez obzira na njihov rod ili druge karakteristike.

Ključni elementi za implementaciju plana za unapređenje ravnopravnosti

- Identifikovanje i adresovanje neravnopravnosti u ključnim oblastima kao što su pristup zapošljavanju i profesionalno napredovanje.
- Doprinos stvaranju inkluzivnog i raznolikog radnog okruženja.
- Promovisanje okruženja u kojem se svi pojedinci osećaju vrednovano i poštovano.
- Prilagođavanje dinamičnim potrebama zaposlenih, kao i društvenom i pravnom okruženju.
- Organizacione politike i prakse koje podstiču jednakost u svim sferama radnog okruženja.

U današnjem društvu, istinska ravnopravnost nalaže dublje promatranje: planovi za unapređenje rodne+ ravnopravnosti predstavljaju oruđe za razvoj potencijala svakog od nas, probijajući nevidljive barijere i stvarajući sutrašnjicu u kojoj se svačiji glas uzima u obzir, i svaki pojedinac napreduje u potpunosti.

4. KORACI I FAZE U RAZVOJU PLANA ZA UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI SA RODNOM+ PERSPEKTIVOM

U ovom odeljku, razmotrićemo proces razvoja plana rodne+ ravnopravnosti unutar institucija, prateći fazni pristup. Od inicijalne dijagnoze do implementacije i evaluacije akcija, istražićemo kako institucije adresuju rodne nejednakosti i druge oblike diskriminacije. Pristup „korak po korak“ ne samo da pruža jasan okvir za akciju, već i omogućava prilagođavanje specifičnim potrebama svake organizacije, čime se osigurava inkluzivan proces orijentisan na rezultate.

1. Dijagnoza postojećeg stanja stvari:

Prvi korak u razvoju plana ravnopravnosti sa rodom+ perspektivom je sprovođenje temeljne dijagnoze postojeće situacije u organizaciji. Ova rodna analiza treba da identifikuje postojeće nejednakosti i razlike unutar organizacije, kao i potrebe i brige različitih grupa koje je čine. Za ovo je potrebno prikupiti i analizirati podatke razdvojene po polu i intersekcionalne podatke kao što su starost, etnička pripadnost ili invaliditet. Pored toga, treba sprovesti konsultacije i intervjuje sa zaposlenima kako bi se razumela njihova iskustva i percepcije. Šabloni za prikupljanje intersekcionalnih podataka dostupni su na: <https://budget-it.eu/deliverable/>.

Cilj ove analize je da pruži jasnu i preciznu sliku stanja rodne ravnopravnosti unutar određene organizacije, identifikujući oblasti za poboljšanje i prilike za intervenciju. Ovo će uspostaviti čvrstu osnovu za razvoj plana jednakosti, osiguravajući da predložene akcije budu relevantne i efikasne u promociji jednakosti i inkluzije na radnom mestu.

Primer: Tokom faze rodne analize otkriveno je da postoji značajna razlika u platama između polova unutar organizacije. Pored toga, analiza je pokazala da su žene nedovoljno zastupljene na rukovodećim pozicijama, posebno na menadžerskom nivou. Takođe, konsultacije sa zaposlenima su istakle zabrinutost zbog nedostatka podrške usklađivanju poslovnih obaveza sa privatnim životom, posebno za zaposlene roditelje. Ovi nalazi pružaju osnov za sveobuhvatno razumevanje postojećih nejednakosti i briga unutar organizacije.

2. Definisiranje ciljeva:

Nakon što se sprovede dijagnoza aktuelnog stanja stvari, sledeći korak je definisanje ciljeva plana ravnopravnosti. Ovi ciljevi treba da budu jasni, specifični, merljivi, dostižni i relevantni, odražavajući potrebe i realnosti svih grupa unutar organizacije. Ciljevi mogu obuhvatati različite oblasti, kao što su pristup zapošljavanju, profesionalno napredovanje, ravnoteža između radnih obaveza i privatnog života, prevencija uznemiravanja i diskriminacije, te promocija raznolikosti i inkluzije. Kako je detaljno navedeno u poslednjoj verziji *Rodna ravnopravnost: Pojačana posvećenost u Horizon Europe*, počevši od poziva sa rokovima u 2022. godini, posedovanje Plana rodne ravnopravnosti (PRR) biće kriterijum za podobnost za sve javne organizacije, visokoobrazovne institucije i istraživačke organizacije u zemljama članicama EU i pridruženim zemljama koje žele da učestvuju u Horizon Europe. Prema Opštim priložima Programa rada Horizon Europe 2021-2022, da bi se zadovoljio kriterijum podobnosti, PRR mora zadovoljiti četiri procesna preduslova ili "osnovne elemente":

1. Mora biti javno dostupan dokument potpisan od strane najvišeg rukovodstva.
2. Mora alocirati konkretna sredstva za dizajn, implementaciju i praćenje, uključujući finansiranje za specifične pozicije kao što su poverenici za rodnu jednakost ili timovi za rodnu jednakost, kao i rezervisano radno vreme za akademsko, menadžersko i administrativno osoblje.
3. Mora sadržati odredbe koje se odnose na prikupljanje podataka i praćenje, uključujući analizu podataka razdvojenih po polu za sve kategorije osoblja, uz godišnje izveštavanje.
4. Mora biti podržan obukom o rodnoj ravnopravnosti i razvojem kapaciteta koji adresuju nesvesne rodne pristrasnosti i potencijalno uključuje razvoj kompetencija, posvećene radne grupe i radionice i aktivnosti za podizanje svesti (Evropska komisija, n.d.).

Od odlučujućeg je značaja uključiti različite grupe unutar organizacije u definisanje ciljeva plana ravnopravnosti, osiguravajući da odražavaju njihove brige i aspiracije. Time se garantuje značajnija posvećenost i participacija zaposlenih u kreiranju plana ravnopravnosti, a istovremeno i povećava verovatnoća uspeha u njegovoj implementaciji (Evropska komisija, n.d.).

Primer: Na osnovu nalaza rodne analize, organizacija postavlja jasne ciljeve za svoj plan ravnopravnosti. Jedan od ciljeva je smanjenje razlike u platama između polova za 20% u naredne dve godine putem uvođenja transparentnih struktura plata i sprovođenja redovnih revizija plata. Drugi cilj je povećanje zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama za 25% u istom periodu kroz programe razvoja liderstva i inicijative za mentorstvo. Pored toga, organizacija teži poboljšanju ravnoteže između poslovnih obaveza i privatnog života uvođenjem fleksibilnih radnih aranžmana i usluga podrške za brigu o deci.

3. Planiranje akcija:

Nakon što se definišu ciljevi plana ravnopravnosti, sledeći korak je osmišljavanje konkretnih akcija za njihovo postizanje. Konkretno akcije treba da budu prilagođene potrebama identifikovanim u dijagnozi i usmerene na efikasno adresovanje nejednakosti i promociju inkluzije na radnom mestu.

Akcije mogu uključivati sprovođenje specifičnih politika i procedura, organizovanje programa za podizanje svesti i obuku, formiranje radnih grupa ili odbora za jednakost, uvođenje mera koje olakšavaju uspostavljanje balansa između radnih obaveza i privatnog života, i promociju raznolikosti i inkluzije u svim oblastima organizacije. Važno je dodeliti adekvatne resurse i uspostaviti jasne odgovornosti za svaku akciju, kao i osigurati učešće i posvećenost svih članova organizacije u njihovoj implementaciji.

Primer: Kako bi rešila identifikovane probleme, organizacija razvija specifične akcije kao deo svog plana ravnopravnosti. Ove akcije uključuju sprovođenje procesa revizije plata kako bi se osigurala pravičnost u platama, uspostavljanje programa obuke za liderstvo prilagođenih potrebama žena, i kreiranje programa subvencionisanja brige o deci za zaposlene roditelje. Pored toga, organizacija uvodi fleksibilne radne sate i opcije za rad na daljinu kako bi unapredila ravnotežu između radnih obaveza i privatnog života za sve zaposlene. Ove akcije su dizajnirane tako da adresuju uzroke nejednakosti i promovišu inkluzivniju radnu kulturu.

4. Implementacija:

Nakon što su akcije plana za ravnopravnost osmišljene, neophodno je pristupiti njihovoj implementaciji. Pod time se podrazumeva sprovođenje planiranih akcija prema utvrđenom

rasporedu, dodela potrebnih resursa i raspodela odgovornosti različitim članovima organizacije.

Tokom ove faze, ključno je obezbediti participaciju i posvećenost što većeg broja zainteresovanih strana u implementaciji plana. To može podrazumevati formiranje radnih grupa ili timova posvećenih sprovođenju akcija, organizovanje treninga i sesija za podizanje svesti za sve zaposlene, kao i promociju organizacione kulture koja vrednuje ravnopravnost i inkluziju.

Takođe je važno uspostaviti mehanizme za praćenje i kontrolu kako bi se pratio napredak implementacije i izvršila potrebna prilagođavanja. To može uključivati imenovanje odbora za praćenje odgovornog za nadgledanje napretka plana, sprovođenje periodičnih evaluacija za merenje uticaja sprovedenih akcija, kao i prikupljanje podataka i pokazatelja za procenu uspešnosti plana u promociji ravnopravnosti i inkluzije na radnom mestu.

Primer: Nakon što je akcioni plan usvojen, organizacija počinje sa sprovođenjem identifikovanih mera. Odeljenje za ljudske resurse sprovodi proces pregleda zarada, usko sarađujući sa odeljenjem nadležnim za finansije kako bi se osigurala pravičnost i transparentnost u naknadama. Pokreću se programi za razvoj rukovodećih kadrova, pri čemu viši menadžeri figuriraju kao mentori zaposlenim ženama koje teže rukovodećim pozicijama. U međuvremenu se pokreće program subvencionisanja brige o deci, pružajući finansijsku pomoć zaposlenima sa decom. Fleksibilni radni aranžmani se predstavljaju svim zaposlenima, a menadžeri prolaze obuku o tome kako da podrže svoje timove u usvajanju ovih novih praksi.

5. Praćenje i evaluacija:

Nakon što su akcije plana za ravnopravnost sprovedene, neophodno je kontinuirano praćenje i evaluacija kako bi se merio njihov uticaj i delotvornost. Ovo podrazumeva praćenje napretka sprovedenih akcija, prikupljanje relevantnih podataka i dokaza o njihovom uticaju, kao i identifikaciju oblasti za poboljšanje i potencijalna prilagođavanja.

Tokom ove faze, važno je uključiti sve grupe unutar organizacije u proces evaluacije, osiguravajući da se njihova iskustva i perspektive uzmu u obzir. To može značiti sprovođenje anketa o zadovoljstvu i radnom okruženju, organizovanje fokus grupa ili intervju sa zaposlenima i prikupljanje podataka o ključnim indikatorima ravnopravnosti i raznolikosti. Cilj ove faze je identifikacija postignuća, kao i oblasti koje zahtevaju dodatnu pažnju ili prilagođavanja. Ovo će omogućiti kontinuirana poboljšanja plana za ravnopravnost i osigurati njegovu relevantnost i delotvornost tokom vremena.

Evidencija podataka u realnom vremenu u posebno prilagođenom programu ili aplikaciji je

ključna za brzu analizu i donošenje odluka. Omogućava trenutni pristup ključnim informacijama, podstičući brze odgovore na nove trendove i unapređujući efikasnost organizacije.

Primer: Tokom faze implementacije, organizacija prati napredak i ocenjuje efekat svojih akcija. Redovne sesije za dobijanje povratnih informacija održavaju se sa zaposlenima, kako bi se procenilo njihovo zadovoljstvo sprovedenim merama i identifikovale oblasti za poboljšanje. Ključni pokazatelji uspešnosti, kao što su razlika u platama između polova i zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama, prate se tokom vremena kako bi se merila efikasnost plana za ravnopravnost. Na osnovu nalaza evaluacije, vrše se prilagođavanja u akcionom planu kako bi se osiguralo da ostane usklađen sa ciljevima organizacije.

6. Prilagođavanja i unapređenja:

Na osnovu rezultata dobijenih tokom faze praćenja i evaluacije, neophodno je izvršiti prilagođavanja i poboljšanja plana za jednakost. To uključuje analizu prikupljenih podataka, identifikaciju oblasti za poboljšanje i preduzimanje korektivnih mera neophodnih da se osigura da plan ostane relevantan i delotvoran u promociji jednakosti i inkluzije na radnom mestu.

Prilagođavanja i poboljšanja mogu obuhvatati modifikaciju postojećih akcija, uključivanje novih mera, preraspodelu resursa ili odgovornosti, kao i preispitivanje ciljeva i svrhe plana. Važno je uključiti sve grupe unutar organizacije u opisani proces, kako bi se osiguralo da se njihovi stavovi i predlozi uzmu u obzir u cilju unapređenja plana.

Primer: Praćenjem napretka i evaluacijom rezultata, organizacija identifikuje oblasti u kojima su potrebna prilagođavanja. Na primer, može se ustanoviti da pregled plata treba da bude transparentniji kako bi se izgradilo poverenje zaposlenih. Takođe, povratne informacije dobijene od zaposlenih mogu ukazati na to da program subvencionisanja brige o deci treba proširiti kako bi pokrio širi spektar s tim povezanih troškova. Na osnovu povratnih informacija, organizacija vrši potrebna prilagođavanja kako bi poboljšala delotvornost svog plana za jednakost i odgovorila na nove potrebe.

7. Kontinuitet i revizija:

Promovisanje ravnopravnosti i inkluzije na radnom mestu je kontinuiran proces koji zahteva stalnu posvećenost organizacije. Stoga je neophodno periodično preispitivati plan ravnopravnosti kako bi se osigurala njegova relevantnost i delotvornost na duži rok.

Ova periodična revizija može uključivati sprovođenje godišnjih ili dvogodišnjih evaluacija kako bi se analizirao ostvareni napredak, identifikovale nove oblasti fokusa i postavili novi ciljevi za budućnost. Pored toga, važno je osigurati da plan ravnopravnosti bude integrisan u organizacionu kulturu i postane sastavni deo politika i praksi organizacije na duži rok.

Održavanjem stalne posvećenosti ravnopravnosti i inkluziji i periodičnim preispitivanjem plana ravnopravnosti kako bi se osigurala njegova relevantnost i delotvornost tokom vremena, organizacije mogu osigurati napredak ka pravednijim, pravičnijim i respektabilnijim radnim okruženjima za sve svoje zaposlene.

Primer: Organizacija prepoznaje da je promocija ravnopravnosti i inkluzije kontinuiran proces koji zahteva stalne napore. Stoga se obavezuje na redovno preispitivanje i ažuriranje svog plana ravnopravnosti kako bi se osigurala njegova relevantnost i delotvornost tokom vremena. Uspostavljen je godišnji proces revizije kako bi se procenio napredak, identifikovali novi izazovi i postavili novi ciljevi za predstojeću godinu. Održavanjem stalne posvećenosti jednakosti i inkluziji, organizacija teži stvaranju radnog okruženja u kojem se svi zaposleni osećaju cenjenima i osnaženima za uspeh, bez obzira na pol ili druge karakteristike.

5. RODNA+ RAVNOPRAVNOST I RODNE+ INTERSEKCIONALNOSTI: SVEOBUH VATNI PRISTUP

Sprovođenje temeljne preliminarne analize ključno je za svaki proces unapređenja rodne+ ravnopravnosti, zato što postavlja temelje za razumevanje specifičnih potreba i izazova s kojima se suočavaju različite grupe unutar određene organizacije. Međutim, osim izolovane procene rodne+ neravnopravnosti, neophodno je analizirati, identifikovati i uključiti i rodne+ intersekcije. One su ključne za holističko razumevanje postojećih nejednakosti, osiguravajući da strategije i politike koje se dizajniraju budu inkluzivne i delotvorne za sve pojedince, ne zapostavljajući nikoga u organizaciji.

Značaj identifikovanja rodne+ intersekcionalnosti u analizi

Rodne+ intersekcionalnosti igraju fundamentalnu ulogu u razumevanju i adresovanju rodne neravnopravnosti u institucijama. U analizu rodne ravnopravnosti, neophodno je uključiti identifikaciju tih intersekcionalnosti kako bi se dobila sveobuhvatnija i preciznija slika neravnopravnosti s kojima se suočavaju različite grupe unutar organizacije.

1. Šta su rodne+ intersekcionalnosti?

Rodne+ intersekcionalnosti predstavljaju složeni okvir koji vodi računa o međusobnoj isprepletanosti rodnog identiteta i raznih drugih aspekata identiteta i društvenih kategorija. Ove intersekcionalnosti prevazilaze jednostrano razumevanje roda i prepoznaju višeslojnu prirodu iskustava pojedinaca u društvu.

U suštini, rodne+ intersekcionalnosti stavljaju naglasak na konvergenciju rodnog identiteta sa drugim preklapajućim faktorima kao što su seksualna orijentacija, etnicitet, starost, invaliditet, socijalna klasa i dr. Umesto da se rod posmatra izolovano, ovaj koncept naglašava međusobnu povezanost različitih dimenzija identiteta i načine na koje one oblikuju životne stvarnosti pojedinaca.

Na primer, iskustvo osobe koja se suočava sa diskriminacijom na osnovu roda može biti dodatno otežano faktorima kao što su njihova seksualna orijentacija, etnicitet ili socioekonomski status. Slično tome, uticaj rodne neravnopravnosti može varirati u zavisnosti od preklapajućih identiteta, što rezultira jedinstvenim izazovima i iskustavima za različite grupe pojedinaca. Intersekcionalnost takođe prepoznaje da razlike postoje i unutar samih rodne grupa.

Figure 1 <https://www.osmosis.org/blog/2023/08/22/what-is-intersectional-healthcare-and-why-is-it-important>

Prepoznavanjem složenosti rodni+ intersekcija, stičemo dublje razumevanje različitih oblika diskriminacije i nejednakosti sa kojima se pojedinci mogu suočiti. Ova nijansirana perspektiva omogućava inkluzivnije i efikasnije pristupe rešavanju sistemskih barijera i promociji ravnopravnosti kroz različite dimenzije identiteta.

2. Značaj uključivanja rodni+ intersekcionalnosti u analizu rodne ravnopravnosti za formulisanje planova rodne ravnopravnosti i rodno senzitivnih budžeta

Rodne+ intersekcionalnosti predstavljaju fundamentalni pristup razumevanju i adresovanju različitih oblika diskriminacije i neravnopravnosti sa kojima se suočavaju pojedinci na radnom mestu, ali i šire. Uključivanje ovih intersekcionalnosti u dijagnostiku ravnopravnosti ključno je za delotvoran razvoj planova za unapređenje rodne ravnopravnosti i implementaciju rodni+ budžeta. U nastavku je dato detaljno obrazloženje značaja takve integracije:

- 1. Uključivanje različitih iskustava:** Prepoznavanjem rodni+ intersekcionalnosti, dijagnostika ravnopravnosti obuhvata različita i jedinstvena iskustva diskriminacije i neravnopravnosti sa kojima se suočavaju različite grupe ljudi. Time se osigurava da planovi rodne ravnopravnosti i rodni+ budžeti odgovaraju specifičnim potrebama svakog pojedinca, čime se promoviše značajnija inkluzija i ravnopravnost u organizaciji.
- 2. Sveobuhvatna analiza prepreka:** Razmatranjem rodni+ intersekcionalnosti, dijagnostika ravnopravnosti omogućava holističku analizu prepreka stvaranju jednakih mogućnosti na radnom mestu. Ovo uključuje identifikaciju faktora kao što su seksualna orijentacija, etnicitet, starost i invaliditet, koji mogu interagovati sa rodom u generisanju diskriminacije i neravnopravnosti.
- 3. Kreiranje delotvornih strategija:** Razumevanjem kako se različiti identiteti i kategorije preklapaju i utiču na iskustva diskriminacije, planovi za unapređenje rodne ravnopravnosti i rodni+ budžeti mogu dizajnirati efikasnije i ciljane strategije. To podrazumeva razvoj politika i programa koji specifično targetiraju potrebe marginalizovanih grupa i promovišu inkluziju i ravnopravnost na svim nivoima organizacije.
- 4. Optimizacija resursa:** Uključivanje rodni+ intersekcionalnosti u dijagnostiku ravnopravnosti omogućava efikasniju i delotvorniju raspodelu resursa. Identifikacijom područja najveće potrebe i najugroženijih grupa, planovi za unapređenje rodne ravnopravnosti i i rodni+ budžeti mogu usmeriti finansijske i ljudske resurse tamo gde će imati najveći uticaj na promociju rodne jednakosti i inkluzije.
- 5. Usklađenost sa propisima i društvena odgovornost:** Prepoznavanje i adresovanje rodni+ intersekcionalnosti je ključno ne samo za usklađenost sa propisima o zabrani diskriminacije, već odslikava i posvećenost organizacije društvenoj odgovornosti i pravičnosti. Formulisanjem planova za unapređenje rodne ravnopravnosti i rodni+ budžeta koji uzimaju u obzir pomenute intersekcionalnosti, organizacije pokazuju svoju posvećenost stvaranju pravičnog, inkluzivnog radnog mesta bez diskriminacije za sve svoje zaposlene.

Uključivanje rodni+ intersekcionalnosti u dijagnostiku ravnopravnosti za planove za unapređenje rodne ravnopravnosti i rodne+ budžete je od suštinskog značaja za obezbeđivanje politika i praksi organizacije koje su pravične, inkluzivne i efikasne u

promociji rodne ravnopravnosti i raznolikosti na radnom mestu.

3. Kako identifikovati rodne+ intersekcionalnosti?

Rodne+ intersekcionalnosti se identifikuju upotrebom različitih alata i metoda koje omogućavaju razumevanje kako se različiti identiteti i kategorije preklapaju da bi generisali specifična iskustva diskriminacije i neravnopravnosti. Po svojoj prirodi, mogu se klasifikovati na kvantitativne i kvalitativne.

A) Kvantitativni alati

1. **Analiza podataka:** Analizom podataka razvrstanih prema varijablama kao što su pol, starost, etnicitet, seksualna orijentacija i dr. mogu se identifikovati obrasci i trendovi koji otkrivaju višestruke i preklapajuće neravnopravnosti.
2. **Ankete zaposlenih:** Ankete među zaposlenima pružaju kvantitativne informacije o njihovim iskustvima i percepcijama u vezi sa različitim oblicima diskriminacije i nejednakosti na radnom mestu.
3. **Eksterna revizija:** Sprovođenje eksterne revizije može pomoći u identifikaciji rodnih razlika i drugih oblika diskriminacije u organizacionim politikama, praksama i procesima kroz pregled podataka i dokumenata.

B) Kvalitativni alati

1. **Fokus grupe sa zaposlenima:** Fokus grupe omogućavaju produbljenju diskusiju o rodnoj neravnopravnosti i drugim oblicima diskriminacije, omogućavajući spoznavanje različitih perspektiva i iskustava.
2. **Polu-strukturirani detaljni intervjui:** Detaljni intervjui sa zaposlenima pružaju priliku za detaljno istraživanje pojedinačnih iskustava za potrebe razumevanja kako se različiti identiteti i kategorije preklapaju.
3. **Biografija ključnih pojedinaca u organizaciji:** Analizom biografije ključnih pojedinaca u organizaciji, posebno onih u liderstvu ili na uticajnim pozicijama, može se otkriti kako su lična iskustva oblikovana različitim identitetima i kategorijama.
4. **Posmatranje sa učestvovanjem:** Posmatranje sa učestvovanjem podrazumeva učestvovanje u svakodnevnom životu organizacije kako bi se direktno posmatrale rodne dinamike i drugi oblici diskriminacije na delu, omogućavajući dublje razumevanje rodnih+ intersekcionalnosti na radnom mestu.

Komplementarnom upotrebom opisanih alata, organizacije mogu sveobuhvatnije razumeti rodne+ intersekcionalnosti i dizajnirati efikasne strategije za promociju ravnopravnosti i inkluzije na radnom mestu.

**** U nastavku, kako bi bolje razumeli šta je rodna+ intersekcionalnost i kako je analizirati, predstavljeno je sedam primera rodnih+ intersekcionalnosti u institucijama u javnom i privatnom sektoru:***

1. Transrodni zaposleni sa invaliditetom: Transrodni zaposleni koji takođe imaju invaliditet mogu se suočavati sa jedinstvenim izazovima na radnom mestu zbog diskriminacije na osnovu roda i invaliditeta.

2. Starije žene sa nenormativnom seksualnom orijentacijom: Starije žene sa nenormativnom seksualnom orijentacijom mogu se suočiti sa diskriminacijom na osnovu starosti i seksualne orijentacije, što može uticati na njihov pristup radnim prilikama i percepciju identiteta na radnom mestu.

3. Muškarci imigranti sa niskim primanjima: Muškarci imigranti sa niskim primanjima mogu imati poteškoća u pristupu pristojnim i pošteno plaćenim poslovima zbog svog roda, etničke pripadnosti i ekonomskog statusa.

4. Nebinarne osobe koje pripadaju etničkim manjinama: Nebinarne osobe iz etničkih manjina mogu doživeti višestruku diskriminaciju na osnovu roda i etniciteta, što može uticati na njihovu uključenost u radnom mestu i napredovanje u karijeri.

5. Single majke za decom sa invaliditetom: Single majke koje podižu decu sa invaliditetom mogu se suočiti sa dodatnim izazovima u balansiranju posla i ličnog života, jer se suočavaju sa rodnom diskriminacijom i preprekama povezanim sa odgajanjem deteta sa invaliditetom.

6. Transrodni muškarci koji pripadaju etničkim manjinama: Transrodni muškarci koji pripadaju etničkim manjinama mogu biti izloženi dvostrukoj diskriminaciji na radnom mestu, na osnovu roda i etničke pripadnosti, što može ograničiti njihove mogućnosti za zapošljavanje i profesionalni razvoj.

7. Trudne žene na izvršilačkim pozicijama: Trudne žene na izvršilačkim pozicijama mogu se suočiti sa diskriminacijom na osnovu roda i statusa trudnoće, što može uticati na njihovu percepciju liderstva i njihovu uključenost u donošenje organizacionih odluka.

4. Svrha i značenje

Identifikovanje rodni+ intersekcionalnosti u dijagnostici ima ključnu svrhu: da omogućí razumevanje načina na koje se različiti oblici diskriminacije i opresije prepliću i kako zajednički utiču na sve u organizaciji. Ovo produbljeno razumevanje je presudno za adresiranje složenih stvarnosti s kojima se pojedinci suočavaju na radnom mestu i šire. U nastavku je dato detaljnije objašnjenja svrhe i značenja ovog procesa:

1. Razumevanje različitosti u iskustvima: Rodne+ intersekcionalnosti pokazuju raznovrsnost iskustava sa kojima se pojedinci suočavaju usled preklapanja njihovog rodnog identiteta s drugim karakteristikama kao što su seksualna orijentacija, etnicitet ili invaliditet. Ovo nam omogućava da uzmemo u obzir mnoštvo izazova i prepreka s kojima se ljudi suočavaju na radnom mestu i u društvu uopšte.

2. Identifikovanje posebnih potreba: Prepoznavanjem rodni+ intersekcionalnosti možemo identifikovati specifične potrebe marginalizovanih i nedovoljno zastupljenih grupa unutar organizacije. To podrazumeva razumevanje kako se diskriminacija i opresija manifestuju na jedinstven način za različite grupe i kako ova iskustva mogu uticati na njihovo blagostanje i performanse na poslu.

3. Dizajniranje inkluzivnih strategija: Prepoznavanje rodni+ intersekcionalnosti pruža osnovu za dizajniranje inkluzivnih strategija koje vode računa o brigama i izazovima specifičnim za svaku grupu pojedinaca. Razumevanjem složenosti individualnih iskustava, možemo razviti politike, programe i prakse koje promovišu jednake mogućnosti i inkluziju za sve zaposlene, bez obzira na njihov identitet ili lične karakteristike.

4. Negovanje ravnopravnog radnog okruženja: Adresovanjem rodni+ intersekcionalnosti u okviru dijagnostike, promoviše se pravičnije radno okruženje koje poštuje pojedince. To doprinosi stvaranju organizacione kulture koja cení raznolikost, prepoznaje različita iskustva i perspektive, i aktivno je posvećena uklanjanju prepreka koje otežavaju potpuni razvoj i učešće svih zaposlenih.

U najkraćem, svrha i značaj prepoznavanja rodni+ intersekcionalnosti u dijagnostici leže u razumevanju složenosti individualnih iskustava i dizajniranju inkluzivnih strategija koje promovišu ravnopravnost i pravičnost na radnom mestu. Takav sveobuhvatan pristup je ključan za stvaranje radnog okruženja u kome se svi zaposleni osećaju cenjeni, poštovani i osnaženi da dosegnu svoj puni potencijal.

6. SAVETI ZA KREIRANJE PLANA ZA UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI SA RONDON+ PERSPEKTIVOM

Prepoznavanje rodni intersekcionalnosti u fokus grupi podrazumeva stvaranje inkluzivnog okruženja u kojem učesnici dele slična iskustva. Ključno je odabrati reprezentativne učesnike iz svih oblasti i nivoa unutar institucije kako bi se obezbedio pravičan uzorak. Uvodno uopšteno predstavljanje projekta i definisanje šta je rodna intersekcionalnost putem PowerPoint prezentacije pomaže u uspostavljanju zajedničkog razumevanja teme.

Prezentacija treba da obuhvati sve aspekte tog koncepta, uključujući i to kako različiti identiteti kao što su pol, rasa, seksualna orijentacija, i drugi interaguju i kako te interakcije utiču na radna iskustva ljudi. Pažljiv odabir učesnika i jasno izlaganje teme su ključni za relevantnu diskusiju i identifikaciju rodni intersekcionalnosti unutar institucije.

Saveti za formulisanje rodnog+ plana za unapređenje ravnopravnosti

1. Dijagnoza i procena

Sprovođenje temeljne dijagnostike i procene uključuje više od prostog prikupljanja podataka. Ono zahteva produbljeno razumevanje institucionalne kulture, politika i praksi. Ova faza može obuhvatiti analizu demografskih podataka kako bi se identifikovale rodne razlike u oblastima kao što su zapošljavanje, unapređenja i zarade. Pored toga, kvalitativne metode kao što su fokus grupe ili intervjui mogu pružiti uvid u iskustva i percepcije zaposlenih u vezi sa rodnom ravnopravnošću. Na primer, kompanija može otkriti putem intervjua sa zaposlenima da žene često bivaju zapostavljene pri izboru na liderske pozicije zbog nesvesnih predrasuda u procesu unapređenja.

2. Određivanje ciljeva

Identifikacija jasnih i merljivih ciljeva je ključna za usmeravanje plana za unapređenje rodne+ ravnopravnosti. Ciljevi treba da se odnose na specifične izazove identifikovane tokom faze dijagnostike i da budu usklađeni sa načelnim ciljevima i vrednostima organizacije. Na primer, jedan cilj može biti povećanje procenta žena u tehničkim ulogama za 20% u naredne tri godine, što odražava posvećenost organizacije rodnoj raznolikosti i ravnopravnosti.

Saveti za formulisanje rodnog+ plana za unapređenje ravnopravnosti

3. Razvoj strategija

Kada se odrede ciljevi, institucija mora razviti strategije za njihovo efikasno ostvarivanje. Ove strategije mogu uključivati implementaciju programa mentorstva za podršku profesionalnom napretku žena, uspostavljanje fleksibilnih radnih aranžmana za promovisanje ravnoteže između posla i privatnog života, ili sprovođenje obuka o nesvesnim predrasudama pri zapošljavanju. Na primer, strategija za adresovanje razlika u platama između polova može uključivati redovno sprovođenje provere ravnoteže plata i prilagođavanje praksi kompenzacije u skladu s tim.

4. Alokacija resursa

Adekvatni resursi, kako finansijski, tako i ljudski, neophodni su za uspešnu implementaciju plana za unapređenje rodne+ ravnopravnosti. Pod time se može podrazumevati preraspodela postojećih resursa ili obezbeđivanje dodatnog finansiranja za podršku inicijativama kao što su obuke, inicijative za raznolikost ili razvoj politika. Na primer, organizacija može alocirati sredstva za zapošljavanje stručnjaka za diverzitet i inkluziju koji će nadgledati sprovođenje plana i osigurati njegovu efikasnost.

5. Angažovanje zainteresovanih strana

Angažovanje zainteresovanih strana na svim nivoima organizacije je ključno za uspeh plana za unapređenje rodne+ ravnopravnosti. Zainteresovane strane obuhvataju zaposlene, menadžere, više rukovodstvo, kao i spoljne partnere i organizacije iz zajednice. Angažovanje zainteresovanih strana osigurava da se različite perspektive uzmu u obzir u razvoju i implementaciji inicijativa, čime se podstiče podrška i prihvatanje plana. Na primer, organizacija može formirati radnu grupu za rodnu ravnopravnost koja se sastoji od predstavnika iz različitih departmana kako bi se zajednički radilo na razvoju i implementaciji plana.

6. Implementacija

Efikasna implementacija plana rodne za unapređenje rodne+ ravnopravnosti zahteva jasnu komunikaciju, obuku i kontinuiranu podršku. Ovo može uključivati pokretanje kampanja za podizanje svesti kako bi se zaposleni edukovali o važnosti rodne ravnopravnosti, pružanje obuka o temama kao što su nesvesne predrasude, i uspostavljanje mreža podrške za zaposlene iz nedovoljno zastupljenih grupa. Na primer, organizacija može ponuditi programe razvoja liderstva posebno prilagođene ženama kako bi im pomogla u napredovanju u karijeri.

Saveti za formulisanje rodnog+ plana za unapređenje ravnopravnosti

7. Praćenje i evaluacija

Redovno praćenje i evaluacija su ključni za praćenje napretka ka ciljevima i identifikaciju područja za poboljšanje. Ovo može uključivati prikupljanje i analizu podataka o ključnim pokazateljima performansi, sprovođenje anketa među zaposlenima ili fokus grupa, i prikupljanje povratnih informacija od zainteresovanih strana. Na primer, organizacija može pratiti metrike kao što su zastupljenost žena na liderskim pozicijama, zadovoljstvo zaposlenih inicijativama za raznolikost i inkluziju, i uspeh programa mentorstva.

8. Revizija i prilagođavanje

Sa promenom okolnosti, plan za unapređenje rodne+ ravnopravnosti mora biti fleksibilan i prilagodljiv. To zahteva redovno preispitivanje i reviziju kako bi se osiguralo da plan ostane relevantan i efikasan. Na primer, ako organizacija otkrije da njen program mentorstva ne postiže željene rezultate, može revidirati strukturu programa ili uvesti dodatne mehanizme podrške.

9. Dokumentovanje i izveštavanje

Dokumentovanje svih aspekata plana rodne+ ravnopravnosti, uključujući ciljeve, strategije i rezultate, ključno je za odgovornost i transparentnost. Redovno izveštavanje o napretku i postignućima pomaže u održavanju tempa i obelodanjivanju rezultata zainteresovanim stranama. Dokumentacija takođe služi kao dragocen resurs za deljenje najboljih praksi i naučenih lekcija sa drugim institucijama.

10. Promocija različitosti i inkluzije

Na posletku, cilj plana za unapređenje rodne+ ravnopravnosti je stvaranje radnog mesta koje je raznoliko, inkluzivno i pravično za sve zaposlene. Promocijom raznolikosti i inkluzije, organizacije mogu imati koristi od šireg spektra perspektiva, ideja i talenata, što vodi većem obimu inovacija, kreativnosti i boljim performansama. Takođe, negovanje kulture ravnopravnosti i poštovanja može poboljšati moral zaposlenih, lojalnost i zadržavanje u organizaciji, što u konačnici doprinosi njenom dugoročnom uspehu.

7. ZAKLJUČCI

Put ka pravednijem i pravičnijem društvu zahteva sveobuhvatan pristup koji vodi računa o složenosti ljudske različitosti. Rodna+ ravnopravnost, sa svojim fokusom na inkluzivne prakse i prepoznavanje identiteta koji se preklapaju, služi kao neizostavni okvir za promociju pravednosti i mogućnosti za sve pojedince. Integracijom rodni+ intersekcija u planove ravnopravnosti i organizacione prakse, institucije mogu stvoriti okruženja u kojima se svaka osoba oseća vrednovanom, poštovanom i osnaženom za uspeh.

Važno je naglasiti da rodna ravnopravnost nije samo pitanje socijalne pravde, već i ekonomska i politička nužnost. Organizacije i društva u celini imaju ogromne koristi od raznolikosti i inkluzije, jer podstiču inovacije, kreativnost i uspeh.

U tom smislu, planovi za rodnu+ ravnopravnost se pojavljuju kao osnovni alati za promociju stvarnih promena u institucijama i društvu u celini. Ovi planovi ne treba samo da sveobuhvatno rešavaju rodne nejednakosti, već i da uzmu u obzir preklapanja sa drugim oblicima diskriminacije i opresije.

Pored toga, neophodno je prepoznati da rodna ravnopravnost i inkluzija nisu statični ciljevi, već zahtevaju stalnu posvećenost i ciljane akcije za rešavanje ukorenjenih nejednakosti i obezbeđivanje da svi pojedinci imaju jednake mogućnosti i prava, bez obzira na njihov rod ili druge karakteristike.

-
- Bauman, Z. (2013). Liquid modernity. John Wiley & Sons.
 - Budget-IT. (s.f.). Milestones. Retrieved from: <https://budget-it.eu/milestone/>
 - Brescianini, A., Federici, C., & Bannò, M. (2023). How inclusive governance should drive gender equality in universities: A proposed methodology. *AG About Gender-International Journal of Gender Studies*, 12(24).
 - Corlett, S., & Mavin, S. (2014). Intersectionality, identity and identity work: Shared tenets and future research agendas for gender and identity studies. *Gender in Management: An International Journal*, 29(5), 258-276.
 - DE IGUALDAD, P. L. A. N. Manual para elaborar un Plan de Igualdad en la empresa Aspectos básicos.
 - European Commission. (n.d.). Gender equality plans as an eligibility criterion in Horizon Europe. Retrieved from https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/democracy-and-rights/gender-equality-research-and-innovation_en#gender-equality-plans-as-an-eligibility-criterion-in-horizon-europe
 - Ginès i Fabrellas, A., Avogaro, M., Cochrane, V., Panoutsou, A., Quílez Sartaguda, M., & Terrasse, C. (2023). Handbook for the implementation of Gender Equality Plans by AHMSSBL Institutions. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10632263>
 - Horizon Europe. (2021). Work Programme 2021-2022: General Annexes (European Commission Decision C(2021)1940 of 31 March 2021): https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-06/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
 - Gkiouleka, A., & Huijts, T. (2020). Intersectional migration-related health inequalities in Europe: Exploring the role of migrant generation, occupational status & gender. *Social Science & Medicine*, 267, 113218.
 - Mamchenko, M. V. Analysis of intersection of working areas within the human-robot interaction in a shared workspace.
 - Müller, J., Aldercotte, A., Yanes, S., Malibha-Pinchbeck, M., & Guyan, K. ACT Gender Equality Audit and Monitoring (GEAM). Retrieved from: <https://geam.act-on-gender.eu/content/documentation>

-Pulejo, L., Vermiglio, C., Noto, G., & Naciti, V. Deliverable 2.1 LeTSGEPs State of the art on GB experiences report.

-Reyes, V. (2020). Ethnographic toolkit: Strategic positionality and researchers' visible and invisible tools in field research. *Ethnography*, 21(2), 220-240.

-Rosa, R., & Clavero, S. (2022). Gender equality in higher education and research. *Journal of Gender Studies*, 31(1), 1-7.

